

INGLIZ TILINI O'QITISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR

Sayfiyeva Mohinur Giyoz qizi

Navoiy viloyati Tomdi tumani ixtisoslashtirilgan maktab-internati maktab maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904057>

Ingliz tili bugungi kunda global kommunikatsiyaning asosiy vositasi bo'lib, ko'plab mamlakatlarda ta'lim tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Biroq, ingliz tilini o'qitishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. O'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi ko'pincha past bo'ladi. Ular tilni o'rganishning foydasini tushunmasliklari yoki o'zlariga qiziq bo'lmagan mavzular bilan shug'ullanishlari mumkin. Bu, o'qitish jarayonini qiyinlashtiradi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini pasaytiradi. Ingliz tilini o'qitayotgan o'qituvchilarning malakasi va tajribasi muhim ahamiyatga ega. Ba'zi o'qituvchilar zamonaviy pedagogik usullarni bilmasligi yoki tilni o'zlari yaxshi bilmasligi mumkin. Bu, o'quvchilarga sifatli ta'lim berishda to'siq bo'lishi mumkin. O'qitish jarayonida kerakli materiallar, kitoblar va texnologik vositalarning yetishmasligi o'qitish sifatini pasaytiradi. O'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv materiallar tayyorlashda resurslarning yetishmasligi muammosi mavjud. O'quvchilar ingliz tilida muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lmasliklari mumkin. Bu, tilni amaliyotda qo'llashni qiyinlashtiradi va o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Muloqot qilish imkoniyatlarining cheklanganligi, o'quvchilarning tilni o'rganish jarayonini sekinlashtiradi. Ko'plab o'qituvchilar an'anaviy o'qitish usullariga tayanadilar, bu esa o'quvchilarning qiziqishini pasaytiradi. O'quvchilar ko'proq interaktiv va qiziqarli usullarni kutishadi. An'anaviy usullar, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlamaydi va ularning o'rganish jarayonini qiyinlashtiradi. Ingliz tili grammatikasi va leksikasi murakkab bo'lishi mumkin. O'quvchilar uchun yangi so'zlar, iboralar va grammatik qoidalarni o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Bu, o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi va tilni o'rganish jarayonini sekinlashtiradi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida madaniy farqlar ham muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar ingliz tilida muloqot qilishda madaniy kontekstni tushunmasliklari mumkin. Bu, tilni o'rganish jarayonini qiyinlashtiradi va o'quvchilarning muloqot qilish qobiliyatini pasaytiradi.

O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun bir qator samarali usullarni qo'llash mumkin. O'quvchilarning qiziqishlariga mos keladigan mavzularni tanlash, ularning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Mavzularni o'quvchilarning hayoti, madaniyati yoki hobbilari bilan bog'lash, ularni yanada jalb qiladi. O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun interaktiv o'qitish usullarini qo'llash muhimdir. Guruhli ishlar, muhokamalar, o'yinlar va rolli o'yinlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etish va bir-birlari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'quvchilarga aniq va o'lchovli maqsadlar qo'yish, ularning o'z-o'zini baholashiga yordam beradi. Har bir darsda erishiladigan maqsadlarni belgilash, o'quvchilarga o'z muvaffaqiyatlarini ko'rish imkonini beradi.

O'quvchilarning muvaffaqiyatlarini e'tirof etish va rag'batlantirish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Ijobiy fikrlar, mukofotlar yoki kichik sovg'alar orqali o'quvchilarni rag'batlantirish samarali bo'lishi mumkin. O'quvchilar o'rtasida o'zaro aloqa va hamkorlikni rag'batlantirish, ularning bir-biridan o'rganishlariga yordam beradi. Guruhli loyihalar va muhokamalar orqali o'quvchilar bir-birining fikrlarini tinglash va baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Zamonaviy texnologiyalarni, masalan, ta'lim dasturlari, onlayn resurslar va

interaktiv platformalarni qo'llash, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Bu, o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash va yangi narsalarni o'rganish imkoniyatini beradi.

O'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish, ularning motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari va qiziqishlarini inobatga olib, shaxsiy yondashuvni qo'llash kerak. O'quvchilarga o'z-o'zini o'rganish va mustaqil ishlash imkoniyatini berish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. O'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash va yangi narsalarni o'rganish uchun mustaqil ishlar bajarishlari mumkin. O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun qiziqarli mavzular, interaktiv o'qitish usullari, aniq maqsadlar, ijobiy fikrlar, o'zaro aloqa, texnologiyalar, shaxsiy yondashuv va o'z-o'zini o'rganish imkoniyatlarini yaratish zarur. Bu usullar o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Xulosa:

Ingliz tili fanini o'qitishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. O'quvchilarning motivatsiyasizligi, o'qituvchilarning malakasi, resurslarning yetishmasligi, o'zaro aloqa imkoniyatlarining cheklanganligi, an'anaviy o'qitish usullari, tilning murakkabligi va madaniy farqlar bu qiyinchiliklarning asosiy sabablari hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'qituvchilar va ta'lim muassasalari zamonaviy pedagogik usullarni qo'llash, resurslarni yaxshilash va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga e'tibor berishlari zarur. Bu, ingliz tilini o'qitish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

References:

1. Botirova A.A., Solovova E.N. Chet tillarni o'qitish metodikasi. Murakkab kurs: darslik. - 4-nashr. - M-T.: AST-Astrel, 2020.
2. Berman I. M. (2020) Reading as a subject of education and as a psycholinguistic process. - In the book: Methods of teaching a foreign language at the university.
3. Galskova N.D. Language portfolio as a tool for assessment and self-assessment of students in the field of learning foreign languages. - M.: MIR. 2019.
4. Miroyubov A.P. Michael West and his method of teaching reading and speaking// AST, 2020.
5. Passov E.I. Communicative method of teaching foreign communication. Methods of listening and writing - M.: Vys. school. - 2021.